

ХОДИМЛАР ОИЛАСИДА СОҒЛОМ МУҲИТНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШ ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ АСОСИДИР

К.К. Қодиржонов

ИИВ Академияси Ҳарбий тайёргарлик кафедраси катта ўқитувчиси майор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184535>

Бугунги шиддат билан ўзгариб бораётган глобаллашув даврига келиб ҳам Ўзбекистон ўз истиқболи ва келажagini оилани ривожлантириш, уни эъзозлашда, деб билаётгани миллий қадрият ва анъаналаримизни сақлаган ҳолда замонавий, намунали ва фаровон оилани барпо этиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айлангани барчага маълум. Зеро давлатимиз раҳбари таъкид этганларидек “Оила кичик ватан, оила тинч бўлса, бахтли бўлса, ватан тинч бўлади”.

Шу ўринда, “Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 26 февраль кундаги “Ички ишлар органлари ходимлари ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилишни янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4212-сон қарори”[1] ҳам яққол мисол бўлмоқда.

Оила, хусусан – ёш офицерлар оиласи Ўзбекистондаги мавжуд барча оилаларнинг алоҳида тоифаси ва психологик нуқтаий назардан кичик гуруҳ сифатидаги жамиятнинг маънавий, ижтимоий – иқтисодий ва маданий ҳаётида алоҳида нуфузга эга бўлган ижтимоий институтдир. Барча оилалар каби у ҳам авваламбор, амалдаги қонунларимизга таянади, миллий – маданий урф – одатлар асосида шаклланади.

Оила сўзи аслида арабча “Аёлманд”, маъноларини англатувчи “Оил”сўздан чиққанлиги “Фарҳанги забони тожики”да қайд этилган. Янги тузилган беш жилдлик “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” учинчи китобида ҳам бу сўзнинг арабчалиги таъкидланиб, унинг маъноси фарқланади. Бунда: “Эр-хотинларнинг бола-чақалари ва энг яқин туғишганларидан иборат бирга яшовчи кишилар мажмуи, хонадон”, “Бир мақсад, маслак билан бирлашган кўп кишилар, халқлар, мамлакатлар” ҳамда “Рафиқа, хотин. Оилам мактабда ўқитувчи”[2].

Арабчадан хотин “завжа” дейилиб, унинг эркак билан қўшиливидан бола чақадунёга келиб, аёлмандлик юзага келган, бинобарин, оила шаклланган. Афтидан, оиланинг ибтидоий кўринишлари саналувчи қон-қариндош оила, ундан кейинги босқичда эса бир гуруҳга мансуб опа-сингилларнинг бошқа жамоа гуруҳидаги эрларга хотинлик қиладиган оила дастлаб “оил”дан иборат демографик бирликнигина англатган кўринади.

Дунё миқёсида глобаллашув жараёнлари давом этаётган ва халқаро муносабатларнинг бутун тизими ўзгариб бораётган ҳозирги даврда геосиёсий қарама-қаршилик, можоролар ва танг вазиятлар нафақат Ички ишлар органлари ходимлари, балки уларнинг яқинлари, оила аъзоларига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда.

Бу борада Президент Шавкат Мирзиёев “Кейинги йилларда халқимиз ўртасида кенг тарқалган “Ўзуйингниўзингасра!” деган даъватга бугун “Ўзболангни ўзинг асра!” деб қўшимча киритиш вақти келди, деб ўйлайман”[3], деб алоҳида эътироф этгани бежиз эмас. Чунки фарзанд тарбияси мураккаб жараён ҳисобланиб, унинг илдизи оила, маҳалла, жамиятга бориб тақалади. Тарбия ота-онанинг нафақат шахсий иши, балки ижтимоий бурчидир. Таълим-тарбия жараёни орқали келажак ворисининг мамлакат учун фидойи бўлиши, садоқатли фуқаро бўлиши, юрт тинчлигини кўзлаши,

мустақилликни сақлаб қолиши каби эзгу ниятлар ётади. Жамият тараққиётига фарзандлар камоли орқалигина эришилади. Демак, баркамол фарзандларни тарбиялаш ҳар бир даврнинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб келган. Президент Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, **“Бола отаона қўлида бир омонатдир”**, дейди буюккаллоларимиз. Болаларимиз, уларнинг тақдири, келажаги ҳақиқатан ҳам жуда омонат эканини бугунги ҳаёт ҳар томонлама исботламоқда. Агар фарзандимизга тўғри тарбия бермасак, ҳар куни, ҳар дақиқада унинг юриш-туриши, кайфиятидан огоҳ бўлиб турмасак, уларни илму хунарга ўргатмасак, муносиб иш топиб бермасак, бу омонатни бой бериб қўйишимиз ҳеч гап эмас” [4]. Бу масала долзарблигича қолаверади.

Бизга маълумки, ҳозирда мамлакатимизда ёшларга, уларнинг илм олиш ва касб-хунар эгаси бўлишига катта эътибор берилмоқда. Ҳар бир йигит-қизнинг таълим масканларида ўқиб, бирор мутахассисликни эгаллаши объектив ҳодиса бўлиши билан бирга, унинг ёш жиҳатидан оила қуриши ҳам инкор этилмайдиган қадриятдир. Бизнинг фикримизча, оила муаммосини тадқиқ қилишда, аввало бугунги ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш масаласига алоҳида эътиборни қаратиш лозим. Чунки кўп ҳолларда турмуш қурган икки ёш ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг нозик жиҳатлари ҳақида етарли билим, зарурий кўникма ва малакага эга бўлмаслик, қолаверса икки ёшнинг бир-бири ҳамда оилавий ролларнинг тақсимланиши тўғрисидаги адекват тасаввурларнинг шаклланмаганлиги улар муносабатларининг ижобий кечиши ва динамик жиҳатдан ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда. Ёш офицерларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг психологик хусусиятларини ўрганиш ва тадқиқ этиш жуда муҳимдир. Чунки бу орқали ҳозирги ўзбек оиласининг мустаҳкам ва бахтли этиш йўллари аниқлаш мумкин.

Ҳар бир мамлакатда оила ва никоҳ институти дин, урф-одат, маданият, ахлоқ, анъана таъсирида шакллланган [5].

Оилани баҳолашда иккита асосий мезонга қаралади. Оила тизимида оиланинг давомийлиги, барқарорлигини синчиклаб қараб чиқиш орқали уни баҳолашга эришилади. Оила ҳақида бирор фикр билдиришда ва қарор қабул қилишда эса шахснинг ўз оиласи ҳақидаги фикри субъектив характерга эга бўлганлиги туфайли кўпроқ ташқи – ижтимоий фикрларга эътибор берилади [6].

Шунинг учун ҳам мамлакатимизда содир бўлаётган иқтисодий-ижтимоий ва маданий ўзгаришларнинг халқ миллий руҳиятининг негизи бўлмиш оилавий муносабатларда акс этишини тадқиқ этиш муҳим масаладир. Оилавий муносабатлар тизими жуда мурраккаб ва анча теран мазмунга эга бўлиб, ўз ичига эр-хотин ўртасидаги, ота-она ва фарзандлар, ака-ука ва опа-сингиллар ўртасидаги ва шу каби қатор муносабатлар тизимини олади. Оиладаги шахслараро муносабатлар шахс шаклланишининг муҳим омили ҳисобланади. Оиланинг энг муҳим вазифаларидан бири шахс ривожланиши учун муносиб шароитни яратишдир [7].

Психологик амалиётда энг кўп тўқнаш келиш мумкин бўлган масалалардан бири – ота-оналарнинг вояга етган фарзандлари билан бўладиган муносабатларига доир муаммолардир. Одатда бундай муаммо билан кўпинча она мурожаат қилади, бироқ ота-она, баъзан отанинг ўзи ёрдам сўрайдиган ҳолатлар ҳам учрайди.

Тавсиялар. Оилада шахслараро муносабатларнинг ўзига хос психологик хусусиятларини аниқлаш, хулосалар ҳамда олинган натижалар асосида ушбу

тавсияларни беришни зарур деб ҳисоблаймиз:

1. Ота-оналарга ота-оналик масъулияти ва бахти насиб этгач, фарзандлари тарбияси, уларнинг келгусида қандай инсон бўлишларига бевосита жавобгар эканликларини доимо тушунтириш.
 2. Ота-оналар ўз фарзандлари олдида яхши инсоний муносабатлар, жумладан намунали муомалани намойиш этишларини тарғиб қилиш.
 3. Маҳаллаларда “Ота-оналар университетлари” орқали ота-оналарга фарзандларининг турли ёш даврларида юзага келадиган психологик хусусиятларига оид махсус суҳбат ва мунозаралар ташкил этиш ва малакали мутахассислар билан учрашувлар ўтказиш.
 4. Оммавий ахборот воситалари – телевидение, радио ва газета-журналларда ота-она ва фарзанд муносабатларининг турли кўринишларига оид махсус кўрсатув, эшиттириш ва чиқишлар ташкил этиш.
 5. Маҳалла шахс ижтимоийлашувининг асосий масканларидан бири бўлганлиги сабабли, ота-она ва фарзандлар иштирокида шахслараро муносабатларга доир суҳбатлар уюштириш; ҳаётий мисоллар воситасида, маҳалладаги обрўли кишиларнинг фарзанд тарбиясига доир тажрибасини ибрат этиб кўрсатиш.
 6. Ота-оналарнинг бола тарбиясида психологик саводхонлик масалаларига эътибор бериш, жойларда психологик маслаҳатхоналар ташкил этиш. Жамиятимизда олиб борилаётган барча ўзгариш ва маънавий ислоҳотлар жамиятда комил-баркамол шахсни тарбиялашга қаратилгандир, бу эса ўз навбатида яхши фуқаро, жамиятнинг баркамол аъзосини тарбиялаш ҳамдир.
- Шунинг учун оила муҳотида ота-она ва фарзанд орасидаги муносабатларни тўғри ташкил этиш билан оилада юз бериши мумкин бўлган низоларнинг олдини олинади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 26 февраль кундаги ПҚ-4212-сон қарори.
2. Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик. / Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш — давр талаби” мавзусидаги анжуманда сўзлаган нутқи. // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 16 июнь.
3. Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик. / Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш — давр талаби” мавзусидаги анжуманда сўзлаган нутқи. // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 16 июнь.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдди. Учинчи жилд, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, - Т.: , 2007, 97-бет.
5. Пешперова И.Ю. Брак и семья: традиционные и коллизийные аспекты в международном семейном праве. / “Россия в глобальном мире”, 2014, № 4 (27). –С. 464-466.
6. William L. Cook, David A. Kenny. Application of the SocialRelations Model to Family

Assessment. Source: Journal of Family Psychology, Vol. 18, No. 2, p. 361–371. Impact factor: 3.8.

7. Лоиков П. Формирование межличностных отношений в семье.
/Вестник Таджикского национального университета (Душанбе).
Том: 2. Номер: 3-7 (124). Год: 2013. Страницы: 290-291.

